
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.015.6

DOI 10.5281/zenodo.19693566

Бутыч Н. С., Морозова Т. С.

Бутыч Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: nata_butych@list.ru.

Морозова Татьяна Сергеевна, преподаватель, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: nata_butych@list.ru.

Коррекция мышечного дисбаланса студенток вузов с применением метода биоимпедансометрии

Аннотация. Увеличение учебной нагрузки, внедрение инновационных технологий в вузах способствует снижению двигательной активности студентов, что приводит к нарушению мышечного тонуса, снижению мышечной массы и увеличению жировой. Предметом исследования является анализ антропометрических показателей (компонентного состава тела) и оценка степени напряжения мышц у студенток, занимающихся в группах атлетической гимнастики. В результате проведенного исследования с помощью метода биоимпедансометрии и стресс-тестов, определяющих степень мышечного напряжения, определена необходимость подбора упражнений на коррекцию мышечного дисбаланса у исследуемых. Предложены упражнения корригирующего характера, направленные на снятие излишнего мышечного напряжения и коррекцию гипо- и гипертонуса мышц занимающихся. В результате апробации корригирующих упражнений улучшены показатели компонентного состава тела и снижено напряжение в мышцах.

Ключевые слова: студентки, мышцы, стресс-тесты, биоимпедансометрия, силовая тренировка, мышечный дисбаланс, корригирующие упражнения.

Butych N. S., Morozova T. S.

Butych Natalia Sergeevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: nata_butych@list.ru.

Morozova Tatyana Sergeevna, Lecturer, Sevastopol State University, Building 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: nata_butych@list.ru.

Correction of muscle imbalance in female university students using bioimpedancemetry

Abstract. The increase in academic workload and the introduction of innovative technologies in universities leads to a decrease in students' physical activity, which leads to a disruption of muscle tone, a decrease in muscle mass, and an increase in elastic mass. The study analyzed anthropometric parameters (body composition) and assessed muscle tension in female students participating in athletic gymnastics groups. Using bioimpedance analysis and stress testing to determine muscle tension, the study identified the need to select exercises to correct muscle imbalances in the subjects. Corrective exercises were proposed to relieve excessive muscle tension and correct hypo- and hypertonicity in the participants. As a result of testing corrective exercises, body composition indicators were improved and muscle tension was reduced.

Key words: students, muscles, stress tests, bioimpedance analysis, strength training, muscle imbalance, corrective exercises.

Активное внедрение инновационных технологий и автоматизация производственных процессов, безусловно, влияет на повышение уровня жизни современного человека, но также ведет и к снижению двигательной активности и распространенности гиподинамии среди населения [11, с. 448–449].

По данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более половины взрослого населения (60 %) и молодежи (75 %) подвержены гиподинамией [1, с. 2].

Вместе с тем в современных исследованиях прослеживается тенденция к массовому интересу среди студентов к силовым видам спорта, обеспечивающих комплексное развитие физических кондиций и гармоничное соотношение антропометрических показателей [3, с. 183–184; 8, с. 317].

В современной научной литературе опубликовано значительное количество исследований, направленных на изучение эффективности методик составления тренировочных программ силового характера [6, с. 24; 8, с. 318–320]. При этом на сегодняшний день важная роль отводится коррекции мышечного дисбаланса как неотъемлемой части планирования силовых тренировок, поскольку игнорирование асимметрии и координированной работы мышц снижает потенциал роста силовых показателей и гипертрофии [5, с. 14; 7, с. 614; 9, с. 144]. Кроме того, мы-

шечный дисбаланс является одним из ключевых факторов риска получения травм опорно-двигательного аппарата, что требует обязательного включения в программу силовой тренировки корригирующих упражнений [10, с. 30–45].

Целью исследования являлась оценка антропометрических показателей (компонентного состава тела) и степени напряжения мышц у студенток, занимающихся в группах атлетической гимнастики в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту в вузе, и разработка упражнений, направленных на коррекцию мышечного дисбаланса с использованием силовых тренировок.

Организация и методы исследования.

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в 2025–2026 учебном году с использованием стратифицированной случайной выборки. В исследовании приняли участие 50 студенток второго и третьего курсов различных профилей подготовки, занимающихся в группах атлетической гимнастики в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту в вузе.

Результаты исследования и их обсуждение.

В ходе анализа компонентного состава тела студенток с помощью метода биоимпедансометрии [12, с. 1258] было выявлено, что у половины исследуемых девушек масса скелетной мускулатуры находится в пределах нормы и у 10,0 % — в избытке, однако у 40,0 % испытуемых масса скелетной мускулатуры — в дефиците, что указывает на недостаток белка в организме и может негативно сказываться на силовых показателях занимающихся. В то же время содержание жировой ткани в теле у 50,0 % девушек находится ближе к верхней границе нормы и избытке, что свидетельствует о низком уровне двигательной активности и несбалансированном питании у испытуемых. У 20,0 % испытуемых содержание жира в теле находится в дефиците, что свидетельствует о нерациональном распределении физической нагрузки и некачественном рационе питания девушек.

С целью определения степени напряжения в мышцах нами были использованы стресс-тесты [2, с. 10–286]. В ходе тестирования испытуемым предложено оценить степень напряжения в

мышце, на которое оказано воздействие, и интерпретировать его в баллах, где 1 балл — движение выполняется легко, ощущение напряжения не возникает и 10 баллов — возникает сильная нестерпимая боль.

При анализе значений показателей мышечных стресс-тестов у испытуемых в среднем наиболее интенсивное мышечное напряжение (от 5 до 10 баллов) было выявлено при выполнении стресс-тестов на трапецевидную мышцу, широчайшую мышцу спины, двуглавую и прямую мышцу бедра и квадратную мышцу поясницы.

Результаты настоящего исследования позволили подобрать упражнения, направленные на коррекцию мышечного дисбаланса студенток, занимающихся силовым тренингом в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе. Фрагменты предложенных нами упражнений корригирующего характера, направленных на снятие излишнего мышечного напряжения и коррекцию гипо- и гипертонуса мышц испытуемых, представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Упражнения, направленные на снижение гипотонуса мышц

№ п/п	Наименование стресс-теста	Мышцы в гипотонусе	Упражнения для снятия гипотонуса
1	Трапецевидная мышца	Нижняя часть трапецевидной мышцы	1. Тяга верхнего блока к груди. 2. Тяга гантели в наклоне одной рукой. 3. Тяга ленточного эспандера за голову.
2	Широчайшая мышца спины	Ромбовидные мышцы, средняя часть трапецевидной мышцы	1. Тяга штанги в наклоне. 2. Тяга нижнего блока. 3. «Пуловер» с гантелью.
3	Двуглавая мышца бедра	Четырехглавая мышца бедра	1. Румынская тяга с гантелями. 2. Сгибание ног в тренажере. 3. Гиперэкстензия.
4	Четырехглавая мышца бедра	Двуглавая мышца бедра	1. Разгибание ног в тренажере. 2. Присед с гантелями. 3. Выпады вперед попеременно.
5	Квадратная мышца поясницы	Прямая мышца живота	1. Скручивания в низкой амплитуде лежа на полу. 2. Скручивания с фитболом.

			3. Удержание упора лежа на балансирующей платформе.
--	--	--	---

Таблица 2. Упражнения, направленные на снижение гипертонуса мышц

№ п/п	Наименование стресс-теста	Мышцы в гипертонусе	Упражнения для снятия гипертонуса
1	Трапециевидная мышца	Трапециевидная мышца, грудино-ключично-сосцевидная мышца	1. МФР для грудного и шейного отделов позвоночника. 2. Суставная гимнастика для шейного отдела позвоночника.
2	Широчайшая мышца спины	Широчайшая мышца спины, большая грудная мышца	1. Округление спины в упоре лежа с опорой на коленях с эспандером. 2. МФР для грудного отдела позвоночника и мышц груди.
3	Двуглавая мышца бедра	Двуглавая мышца бедра	1. МФР двуглавой мышцы бедра. 2. Наклон вперед из седа ноги вперед с эспандером.
4	Четырехглавая мышца бедра	Четырехглавая мышца бедра, подвздошно-поясничная мышца	1. МФР четырехглавой мышцы бедра. 2. Удержание стопы согнутой ноги у ягодицы в положении стоя.
5	Квадратная мышца поясницы	Квадратная мышца поясницы	1. МФР квадратной мышцы. 2. Наклон вперед из седа ноги вперед, колени согнуты.

При интерпретации контрольных показателей биоимпедансного анализа состава тела наблюдались достоверные изменения в соотношении мышечной и жировой массы тела у занимающихся. Так, во время тренировочного процесса с применением корригирующих упражнений, которые в первую очередь направлены на снижение уровня напряжения в мышцах с помощью миофасциального

массажа и суставной гимнастики перед выполнением силовых упражнений, у девушек увеличилась масса скелетной мускулатуры на 19,8 %, находясь в пределах верхней границы нормы. Данные значения, безусловно, сказываются на улучшении силовых показателей студенток. В то же время количество жировой ткани сократилось на 17,9 % и в среднем находилось в пределах границы нормы (табл. 3).

Таблица 3. Показатели компонентного состава тела студенток

Показатели, кг	Результат, $X \pm m$		Прирост, в %	p
	До эксп.	После эксп.		
Содержание скелетной мускулатуры в теле	29,8 ± 1,22 (нижняя граница нормы)	35,7 ± 1,14 (верхняя граница нормы)	19,8	≤ 0,05
Содержание жировой массы в теле	26,2 ± 2,07 (верхняя граница нормы)	21,5 ± 1,01 (норма)	17,9	≤ 0,05

В ходе анализа контрольных результатов стресс-тестов на мышечное напряжение у студенток было выявлено снижение болевых ощущений в мышцах, участвующих в упражнениях преимущественно глобального характера: приседа-

ние, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание. Так, наибольший прирост результатов был выявлен при выполнении функционального тестирования в стресс-тестах с правой стороны на трапециевидную мышцу (43,7 %), ши-

рочайшую мышцу спины (45,5 %), двуглавую (54,5 %) и четырехглавую мышцы бедра (46,2 %), с левой стороны — на квадратную мышцу поясницы (50,0 %) (табл. 4).

Полученные показатели стресс-тестов указывают на снижение излишнего гипо- и гипертонуса мышечно-связочного аппарата и сбалансированную работу мышц с правой и с левой стороны туловища занимающихся.

Таблица 4. Показатели стресс-тестов на оценку мышечного напряжения

Тест	Левая сторона тела				Правая сторона тела			
	До эксп.	После эксп.	Прирост, в %	P	До эксп.	После эксп.	Прирост, в %	P
Трапецевидная мышца	5,3 ± 0,8	3,5 ± 0,7	34,0	≥ 0,05	5,3 ± 0,9	3,0 ± 0,5	43,7	≤ 0,05
Широчайшая мышца спины	6,0 ± 0,7	3,5 ± 0,7	41,7	≤ 0,05	5,5 ± 0,7	3,0 ± 0,7	45,5	≤ 0,05
Двуглавая мышца бедра	5,5 ± 0,8	3,0 ± 0,6	45,5	≤ 0,05	5,5 ± 0,8	2,5 ± 0,7	54,5	≤ 0,05
Четырехглавая мышца бедра	6,5 ± 0,7	4,0 ± 0,6	38,5	≤ 0,05	6,5 ± 0,7	3,5 ± 0,7	46,2	≤ 0,05
Квадратная мышца поясницы	6,0 ± 0,7	3,0 ± 0,6	50,0	≤ 0,05	5,5 ± 0,8	3,0 ± 0,6	45,5	≤ 0,05

Выводы.

В результате настоящего исследования нами было определено, что у большинства студенток был выявлен дефицит массы скелетной мускулатуры и преобладание жировой ткани, а также высокий уровень напряжения мышц. Корректирующие упражнения силового характера,

направленные на снижение выраженности мышечного дисбаланса, позволили достоверно улучшить показатели компонентного состава тела (увеличение мышечной и снижение жировой массы тела) и снизить напряжение в мышцах, функционально задействованных в силовых упражнениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурахимов А.Х., Назиржонов О.Х. Системное влияние гиподинамии на организм // Вестник ассоциации пульмонологов центральной Азии. 2026. №15 (10). С. 111–116.
2. Валериус К. П. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование. М.: Практическая медицина, 2015. 432 с.
3. Козлов А.В., Бударников А. А. Методика учебных занятий по силовому фитнесу в элективных дисциплинах по физической культуре и спорту // Физическое воспитание и студенческий спорт. 2024. № 2. С. 182–189. DOI 10.18500/2782-4594-2024-3-2-182-189.
4. Короткий Е.А., Голоколенов А.В. Специфика развития физических качеств у студентов технических вузов // Вестник науки. 2025. №12 (93). С. 1040–1045.
5. Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н., Нопин С.В., Попов А.Н. Разработка методик adl-терапии (повседневных движений) для развития силы отстающих мышечных групп и оптимизации мышечного баланса у спортсменов // Российский журнал спортивной науки: медицина, физиология, тренировка. 2023. №1. С. 13–23. DOI 10.51871/2782-6570_2023_02_01_2.
6. Костромина О.В., Авдеева Д.А. Роль физической культуры в подготовке студентов высших учебных заведений к профессиональной деятельности // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. № 1. С. 22–27. DOI 10.54158/27132838_2023_4_1_22.

7. Моисеев С.А., Михайлова Е.А. Двигательные синергии в системе управления сложными спортивными равновесиями // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2023. Т. 109. №5. С. 612–628. DOI 10.31857/S0869813923050060.
8. Павлов В.И. К вопросу организации элективных занятий по физическому воспитанию в вузе // Вестник Башкирского государственного медицинского университета. 2022. № 2 (спецвыпуск). С. 316–320.
9. Пономарева М.А. Методика построения тренировочного процесса с учетом мышечного дисбаланса // Молодой ученый. 2024. № 22 (521). С. 144–148.
10. Тхоревский В.И., Калашников Д.Г. Теория и методика фитнес-тренировки. Москва: Франтэра, 2003. 182 с.
11. Федосова Л.П., Кузнецова З.В., Федотова Г.В., Удовицкая Л.У. Сравнительный анализ методов физической культуры, направленных на развитие выносливости и силы в контексте здоровья // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 3(193). С. 448–450.
12. Jaffrin M.Y., Morel H. Body fluid volumes measurements by impedance: A review of bioimpedance spectroscopy (BIS) and bioimpedance analysis (BIA) methods // Medical Engineering & Physics. 2008. Vol. 30. No. 10. P. 1257–1269. DOI 10.1016/j.medengphy.2008.06.009.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdurahimov A.H., Nazirzhonov O.H. Sistemnoe vliyanie gipodinamii na organizm // Vestnik associacii pul'monologov central'noj Azii. 2026. №15 (10). S. 111–116.
2. Valerius K. P. Myshcy. Anatomiya. Dvizheniya. Testirovanie. M.: Prakticheskaya medicina, 2015. 432 s.
3. Kozlov A.V., Budarnikov A. A. Metodika uchebnyh zanyatij po silovomu fitnessu v elektivnyh disciplinah po fizicheskoj kul'ture i sportu // Fizicheskoe vospitanie i studencheskij sport. 2024. № 2. S. 182–189. DOI 10.18500/2782-4594-2024-3-2-182-189.
4. Korotkij E.A., Golokolenov A.V. Specifika razvitiya fizicheskikh kachestv u studentov tekhnicheskikh vuzov // Vestnik nauki. 2025. №12 (93). S. 1040–1045.
5. Koryagina YU.V., Ter-Akopov G.N., Nopin S.V., Popov A.N. Razrabotka metodik adl-terapii (povsednevnyh dvizhenij) dlya razvitiya sily otstayushchih myshechnykh grupp i optimizacii myshechnogo balansa u sportsmenov // Rossijskij zhurnal sportivnoj nauki: medicina, fiziologiya, trenirovka. 2023. №1. S. 13–23. DOI 10.51871/2782-6570_2023_02_01_2.
6. Kostromina O.V., Avdeeva D.A. Rol' fizicheskoj kul'tury v podgotovke studentov vysshih uchebnyh zavedenij k professional'noj deyatel'nosti // Nauka i praktika v obrazovanii: elektronnyj nauchnyj zhurnal. 2023. № 1. S. 22–27. DOI 10.54158/27132838_2023_4_1_22.
7. Moiseev S.A., Mihajlova E.A. Dvigatel'nye sinergii v sisteme upravleniya slozhnymi sportivnymi ravnovesiyami // Rossijskij fiziologicheskij zhurnal im. I.M. Sechenova. 2023. Т. 109. №5. С. 612–628. DOI 10.31857/S0869813923050060.
8. Pavlov V.I. K voprosu organizacii elektivnyh zanyatij po fizicheskomu vospitaniju v vuze // Vestnik Bashkirskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2022. № 2 (specvypusk). S. 316–320.
9. Ponomareva M.A. Metodika postroeniya trenirovochnogo processa s uchetoм myshechnogo disbalansa // Molodoj uchenyj. 2024. № 22 (521). S. 144–148.
10. Thorevskij V.I., Kalashnikov D.G. Teoriya i metodika fitness-trenirovki. Moskva: Frantera, 2003. 182 s.
11. Fedosova L.P., Kuznecova Z.V., Fedotova G.V., Udovickaya L.U. Sravnitel'nyj analiz metodov fizicheskoj kul'tury, napravlennyh na razvitie vynoslivosti i sily v kontekste zdorov'ya // Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2021. № 3(193). S. 448–450.
12. Jaffrin M.Y., Morel H. Body fluid volumes measurements by impedance: A review of bioimpedance spectroscopy (BIS) and bioimpedance analysis (BIA) methods // Medical Engineering & Physics. 2008. Vol. 30. No. 10. P. 1257–1269. DOI 10.1016/j.medengphy.2008.06.009.

Поступила в редакцию: 06.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.